

Google Calendar: instructivo

El presente material tiene por finalidad ofrecer una guía técnica basada en la experiencia de MetaDocencia para las organizaciones que necesiten utilizar la plataforma Google Calendar para cumplir sus objetivos.

Autoría

Irene Vazano*

Melissa Black*

María Nanton*

Julián Buede

Sabrina López

Patricia Loto

TABLA DE CONTENIDOS

¿Qué es Google Calendar?	3
Agendar reuniones desde tu calendario de MetaDocencia	3
Agregar un evento con fecha y hora predeterminados al calendario de tu mail @metadocencia.org:	3
Encontrar los mejores horarios para agendar reuniones con el equipo MetaDocente vía Google Calendar	6
Horarios sugeridos	6
RSVP	10
Cómo configurar el calendario de MetaDocencia	10
Configuraciones generales	10
Configurar tu cuenta de Zoom en el calendario de Google	13
Configurar calendario "Cursos y eventos"	14
Realizar los siguientes pasos en sus calendarios de google:	14
Configurar calendario "Días festivos y vacaciones - Equipo MetaDocencia"	15
Agregar calendario de google "Días festivos y vacaciones":	15
Agregar cumpleaños, vacaciones o días festivos al calendario "Días festivos y vacaciones":	16
Dar permisos para editar calendario Días festivos y vacaciones	17
Configurar Reclaim.ai	19
¿Qué es Reclaim.ai?	19
Agregar Add-On al calendario de tu mail @metadocencia.org:	19

¿Qué es Google Calendar?

Google Calendar es un servicio de calendario virtual integrado en la suite de productos de Google. Permite agendar reuniones, eventos y tareas en equipo involucrando a otros contactos en calendarios personales o compartidos.

Agendar reuniones desde tu calendario de MetaDocencia

Responsable/s: Todas las personas que tengan una cuenta @metadocencia.org

Prerrequisito: [configurar el calendario de MetaDocencia](#)

En caso de no lograr configurar el calendario, comunicarse con el equipo de Infraestructura cargando un pedido en Trello.

Agregar un evento con fecha y hora predeterminados al calendario de tu mail @metadocencia.org:

1. Hacer login en la cuenta @metadocencia.org en [Gmail](#).
2. Localizar y activar el menu de Google Apps. Seleccionar Calendario:

3. Localizar y seleccionar el día del evento que quieres crear.
4. Editar evento:
 - a. Agregar título.

- b. Verificar fecha.
- c. Agregar el horario usando el botón "Agregar horario".
- d. "Añadir invitados" escribiendo sus nombres o direcciones de correo electrónico.
- e. También existe la opción de editar permisos para el evento. Al seleccionar las opciones deseadas, se permite a todas las personas invitadas modificar el evento, invitar a otras personas o ver la lista de invitados. Es importante permitir todas esas opciones.

- f. Cuando se modifica alguna de las opciones, Google Calendar ofrecerá establecer la configuración de permisos como predeterminada, o sea, que cualquier nuevo evento creado siga los mismos permisos. Es recomendable hacer ese seteo.

- g. Al llenar detalles del evento en la sección "Agregar descripción", es posible crear notas de reunión en Google Docs y agregar archivos adjuntos.
- h. Al agregar personas invitadas, la extensión de Zoom generará automáticamente una llamada y agregará la información correspondiente a la descripción del evento.

5. Guardar

Editar un evento

1. Seleccionar el evento y activar el ícono de lápiz.

2. Al finalizar la edición, guardar los cambios.

3. Al guardar, seleccionar enviar para actualizar por mail a las personas invitadas.

Agregar la agenda a una reunión en Google Calendar

1. Seleccionar el evento y activar el lápiz para editar
2. En la sección "Notas" pegar el link al Google Doc correspondiente (por ejemplo, "AGENDA Infraestructura-Comunicación-XXXX").

3. Guardar los cambios

Encontrar los mejores horarios para agendar reuniones con el equipo MetaDocente vía Google Calendar

Para agendar una reunion con una o mas personas del equipo de MetaDocencia, existen al menos 3 formas distintas de hacerlo:

Horarios sugeridos

1. Crea un evento nuevo o edita uno existente.
2. En las opciones del evento localizar el campo "Agregar invitados".
3. Agregar las personas invitadas digitando sus nombres o correos (Por ejemplo, Integrante 1).

Integrante 2 / Integrante 1

Evento Fuera de la oficina Ubicación de trabajo **NUEVO** Tarea

Miércoles, 15 febrero – Miércoles, 15 febrero Agregar horario
 No se repite Ver horarios disponibles

Agregar invitados

Integrante 1
Organizador

Integrante 2

Permisos de los invitados
 Invitar a otras personas · Ver la lista de invitados

Agregar videoconferencia

Agregar lugar

Agregar descripción o archivos adjuntos

Integrante 1 ●

Disponible

Visibilidad predeterminada

4. Seleccionar a la persona a invitar
5. Al hacerlo, aparecerá otro botón llamado "Horarios sugeridos". Activarlo.
6. Google Calendar ofrecerá las mejores horas con base en los calendarios de todas las personas invitadas.

Integrante 1
Organizador

Integrante 2 🌙
Ubicación particular

Horarios sugeridos

Perm Invitado

17 feb 2023, 9:00am
 Todos los participantes pueden asistir.

17 feb 2023, 12:00pm
 Todos los participantes pueden asistir.

Reunirse con...

3. En el calendario se mostrarán las disponibilidades de cada persona invitada, los espacios inhabilitados (no seleccionables o en color gris, son los horarios que se encuentran fuera del horario laboral de las personas).
4. Otros eventos que las personas invitadas tengan configuradas en sus calendarios también bloquearán horarios.

5. Seleccionar en el calendario el espacio de tiempo dentro de los horarios laborales donde las personas no tienen otros eventos guardados.
6. Guardar los cambios

RSVP

Al recibir invitación a un evento, es muy importante hacer el "RSVP" – del francés "Répondez s'il vous plaît", un pedido a que respondas si podrás estar en la ocasión. Llegará a tu correo un mail de Google Calendar informando sobre la invitación. Debes elegir "Sí", "Quizás" o "No" para confirmar o no tu participación en el evento, que quedará visible a otras personas invitadas. Es posible que les llegue un mail avisando sobre tu disponibilidad.

En "Más opciones", es posible sugerir otro horario o agregar una nota sobre tu respuesta.

Cómo configurar el calendario de MetaDocencia

Responsable/s: Todas las personas que tengan una cuenta @metadocencia.org

Documentos relacionados:

[Agendar reuniones desde tu calendario de MetaDocencia](#)

Ver "Zoom: instructivo", publicado en esta plataforma.

En caso de necesitar asistencia, comunicarse con el equipo de Infraestructura por correo electrónico o subiendo un pedido en Trello

Configuraciones generales

Idioma del calendario

1. Hacer login en la cuenta @metadocencia.org en <https://mail.google.com/>. Se abrirá la pantalla de Gmail.
2. Localizar y activar el menu de Google Apps para seleccionar el Calendario:

3. En el calendario Google, localizar y acceder a “Configuraciones” / “Settings”
 - a. Si tu calendario está en inglés, en la sección “General”, localizar el campo “Idioma” y cambiarlo a tu idioma local

Compartir tu calendario Google con otras personas en MetaDocencia

1. Localizar la lista “Mis calendarios”.
2. Haz clic en menú al lado de tu nombre para ir a las opciones de tu calendario.

3. Acceder a la opción “Configurar y compartir”.

4. En la sección “Permisos de acceso a los eventos”, activar la opción “Compartir con Code for Science & Society”.

5. Si prefieres que las otras personas no vean los detalles de los eventos en tu calendario, puedes elegir “Ver solo libre/ocupado (ocultar detalles)”.

Configurar horas de trabajo dedicadas a MetaDocencia

1. En la sección General localizar y acceder a “Horario laboral”

General

Idioma y región

Zona horaria

Husos horarios

Ajustes de eventos

Ajustes de notificaciones

Opciones de visualización

Eventos de Gmail

Horario laboral

Edificio de oficinas principal

Combinaciones de teclas

Horario laboral

Habilita el horario laboral para que la gente sepa cuándo trabajas y estás disponible para asistir a reuniones. Los demás usuarios recibirán una advertencia si intentan invitarte a una reunión fuera de este horario.

Activar horario laboral

D L M X J V S

Lunes	8:00am	a	5:00pm	+
Martes	8:00am	a	5:00pm	+
Miércoles	8:00am	a	5:00pm	+
Jueves	8:00am	a	5:00pm	+
Viernes	8:00am	a	5:00pm	+

Más información sobre el [horario laboral](#)

Copiar el horario en todos

2. Seleccionar la opción “Activar horario laboral”.
3. Seleccionar los horarios en que estarás disponible para reuniones de MetaDocencia, más allá del horario de horas dedicadas por contrato.
4. Generar eventos en los horarios que no puedas atender llamadas dentro de tu horario disponible (por ejemplo, citas médicas)
 - a. Esto es importante para que las personas que quieran agendar una reunión contigo no vean ese horario como disponible dentro de tu “Horario laboral”

Configurar tu cuenta de Zoom en el calendario de Google

Para realizarlo, completá los pasos del tutorial “Zoom: instructivo”, publicado en esta misma plataforma.

Configurar calendario "Cursos y eventos"

Realizar los siguientes pasos en Google Calendar:

1. Ir al sitio de Google Calendar
2. Localizar "Mis calendarios"/"My Calendars" y "Otros Calendarios" / "Other Calendars"
 - a. Verificar si tienen añadido un calendario llamado "Cursos MetaDocencia"

- b. Desuscribirse de este calendario utilizando el botón "Desuscribirse" / "unsubscribe" que se encuentra sobre ese ítem.
3. Volver a localizar "Otros Calendarios" / "Other Calendars"
 4. Seleccionar "Añadir otros calendarios" / "Add other calendars"
 5. Seleccionar "Suscribirse a un calendario" / "Subscribe to Calendar"

6. Localizar el campo "Añadir calendario"/"Add calendar"

7. Agregar el ID correspondiente, compuesto por una secuencia de caracteres alfanuméricos terminado en @group.calendar.google.com
8. Seleccionar la opción que aparece o presionar "Enter"
9. Verificar el resultado, debe encontrarse el siguiente item en "Otros Calendarios" / "Other Calendars"

En caso de no lograr configurar el calendario, comunicarse con el equipo de Infraestructura subiendo un pedido en Trello.

Configurar calendario "Días festivos y vacaciones - Equipo MetaDocencia"

Responsable/s: Todas las personas del equipo

Prerrequisito: Tener mail @metadocencia

En caso de no lograr configurar el calendario, comunicarse con el equipo de Infraestructura enviando un correo electrónico o subiendo un pedido en Trello

Agregar calendario de google "Días festivos y vacaciones":

1. Ir al sitio de Google Calendar
2. Localizar "Otros Calendarios" / "Other Calendars"
3. Seleccionar "Añadir otros calendarios" / "Add other calendars"
4. Seleccionar "Suscribirse a un calendario" / "Subscribe to Calendar"

5. Localizar el campo “Añadir calendario”/“Add calendar”

Add calendar

Add calendar

6. Agregar ID correspondiente, compuesto por una secuencia de caracteres alfanuméricos terminado en @group.calendar.google.com
7. Seleccionar la opción que aparece o presionar “Enter”
8. Verificar el resultado, debe encontrarse el siguiente item en “Otros Calendarios” / “Other Calendars”

Agregar cumpleaños, vacaciones o días festivos al calendario “Días festivos y vacaciones”:

1. Ir a sus calendarios de google
2. Localizar y seleccionar el día del evento que quieres crear.
3. Editar evento:

- a. Agregar título.
- b. Verificar fecha y modificarla según corresponda
- c. Agregar detalles del evento en la sección “Agregar descripción” de ser necesario
- d. En la vista edición del evento aparece el calendario personal configurado por defecto. Cuando se selecciona el calendario, aparece un desplegable en el cual aparece el calendario “Días festivos y vacaciones - Equipo MetaDocencia”. Seleccionarlo

- e. Guardar

Dar permisos para editar calendario Días festivos y vacaciones

Responsable/s: Equipo Infraestructura

En caso de necesitar asistencia, comunicarse con el equipo de Infraestructura por correo o subiendo un pedido en Trello

Este permiso se brinda para que todas las personas puedan editar sus fechas de cumpleaños, vacaciones y días festivos en caso de ser necesario.

Dar permisos desde el correo institucional de MetaDocencia:

1. Hacer login en el correo institucional de MetaDocencia en [Gmail](#). Utilizar las credenciales presentes en [Bitwarden](#).
2. Localizar y activar el menú de Google Apps. Seleccionar Calendario:

3. Localizar el ítem "Días festivos y vacaciones - Equipo MetaDocencia" en la barra lateral del calendario
4. Seleccionar el botón menú
5. Seleccionar la opción "Config y uso compartido"
6. Localizar la sección "Compartir con personas o grupos específicos"
7. Seleccionar el botón "+ Agregar personas y grupos"
8. Se abrirá un diálogo.
9. Ingresar el mail de la persona en el campo "Agregar un nombre o correo electrónico"
10. En "Permisos" seleccionar "Realizar cambios en los eventos"

11. Seleccionar "Enviar"

12. Comunicar a la persona para que realice un cambio de prueba.

Configurar Reclaim.ai

Responsable/s: Todas las personas que tengan una cuenta @metadocencia.org y quieran sincronizar los horarios de otro/s calendario/s personales y/o laborales.

Prerrequisito: [configurar el calendario de MetaDocencia](#)

En caso de no lograr configurar el calendario, comunicarse con el equipo de Infraestructura subiendo un pedido en Trello

¿Qué es Reclaim.ai?

Reclaim.ai es una herramienta de inteligencia artificial que ayuda a programar y organizar el tiempo de equipos con excesivo trabajo.

Agregar Add-On al calendario de tu mail @metadocencia.org:

1. Hacer login en la cuenta @metadocencia.org en <https://mail.google.com/>. Se abrirá la pantalla de Gmail.
2. Localizar y activar el menú de Google Apps. Seleccionar Calendario:

3. Localizar y seleccionar el menú "settings" / "configuración"
4. Seleccionar la opción "Get add-ons" / "Obtener complementos"
5. Escribir "reclaim" en el campo de búsqueda
6. Seleccionar la opción ["AI for Google Calendar™"](#)

7. Seleccionar la opción "Install" / "instalar"
8. Se abrirá un diálogo para otorgar permisos. Seleccionar la opción "Continue"/"Continuar"
9. En el diálogo de permisos, seleccionar tu cuenta @metadocencia
10. Seleccionar la opción "Run as a Calendar add-on" / "Ejecutar como complemento del calendario", luego seleccionar "Continue" / "Continuar"

11. En la confirmación “AI for Google Calendar™ has been installed!” seleccionar “Done” / “Hecho”
12. Al volver al calendario, debe aparecer una confirmación: “Se instaló Reclaim”

13. El acceso aparece en la barra lateral expandible del calendario
14. Al acceder, pide otorgar permisos “¿Quieres otorgar a este complemento acceso a tu cuenta?” Seleccionar el botón “Autorizar acceso” repetir los pasos y seleccionar “Permitir”
15. Seleccionar el botón “Sign Up”

Optimize your calendar, plan a better workweek.

[Sign up](#)

16. Se abrirá una ventana emergente, seleccionar "Continue with google"

17. Seleccionar la cuenta @metadocencia a utilizar

18. Comenzar los pasos de instalación:

Paso 1 de 5

a. Seleccionar "Connect work calendar" / "Conectar calendario laboral"

b. Llevará a seleccionar una segunda cuenta de google. Seleccionar la cuenta laboral de la cual se quieren mostrar los horarios de trabajo

c. Conceder permisos seleccionando "Seleccionar todo" y "Continuar"

d. De ser necesario, repetir los pasos para la cantidad de calendarios necesarios

e. Seleccionar "Continue" / "Continuar"

Paso 2 de 5

a. Aparecen una serie de preguntas para customizar la experiencia según el rol laboral. Responder a las mismas según lo que corresponda

Paso 3 de 5

a. Aparecen una serie de preguntas para customizar la experiencia según tus hábitos: "Set up some habits" / "Configura algunos hábitos"

b. Saltar con el botón "Skip" para evitar la creación de eventos automáticamente

c. Esta configuración puede modificarse más adelante

Paso 4 de 5

d. "Sync your personal calendar" / "Sincronizar tu calendario personal"

e. Seleccionar el calendario personal (no metadocencia) en la primera opción "Puede aparecer como "Primary" / "Primario"

- f. Seleccionar el calendario de Metadocencia en la segunda opción
- g. Dar check en la opción: "I understand that the calendar I'm syncing to is a shared calendar & may be visible to others."

- h. Seleccionar "Continue" / "Continuar"

Paso 5 de 5

- i. En esta sección se configura "Give yourself some space" / "bríndate un poco de espacio"
 - j. Quitar la selección por defecto para configurarlo más tarde y evitar la creación de eventos automáticamente
 - k. Seleccionar "Finish" / "Terminar"
2. Al finalizar la configuración, se abrirá la página de Reclaim.ai. Verificar que no existan requerimientos de permisos pendientes, en caso de existir, brindar los permisos solicitados.

3. La sincronización puede demorar en impactar.

Sobre el desarrollo de este documento

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: [10.5281/zenodo.7386372](https://doi.org/10.5281/zenodo.7386372)), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8215455](https://doi.org/10.5281/zenodo.8215455)), 80NSSC23K0857 (DOI: [10.5281/zenodo.8250978](https://doi.org/10.5281/zenodo.8250978)) y 80NSSC23K0861 (DOI: [10.5281/zenodo.8212072](https://doi.org/10.5281/zenodo.8212072)) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989) y el subsidio "Open Cloud Collaborative Project for Latin America and Africa (the Catalyst Project)" del mismo financiador (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431422>).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Irene Vazano, Melissa Black, María Nanton, Julián Buede, Sabrina López, Patricia Loto. (2024). "Google Calendar: instructivo". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10500690>